

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10969750>

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Туребаев Жалгас Онгарбаевич

Каракалпакский Государственный Университет им. Бердаха, стажёр-пр.

Аннотация: В данной статье изучен зарубежный опыт общеобразовательных школ, представлены мощности и ландшафтные решения школ.

Ключевые слова: ландшафт, класс, школа, воспитание, опыт.

Abstract: This article examines the foreign experience of secondary schools and presents the capacities and landscape solutions of schools.

Key words: landscape, class, school, education, experience.

Французские школы:

Франция – одна из ведущих экономически развитых стран мира. Его образовательные системы также имеют древнюю и богатую историю.

Этапы системы образования во Франции:

- Дошкольное образование – 2–6 лет.
- Начальное образование – 6–11 лет.
- Среднее образование – 11–18 лет.

Вся система образования Франции имеет давнюю историю: 15 марта 2004 года был принят новый Закон об образовании. Ее изменение было вызвано изменениями в образовательной стратегии, реформами внутренней и внешней политики страны, экономической конъюнктурой, внедрением в систему образования страны передового опыта зарубежной педагогики, интеграцией учебных предметов и т.д.

Основная цель образования во Франции – обеспечить всестороннее развитие человека, подготовить его к самостоятельной деятельности, научить студентов предпринимательству, бизнесу и эффективности в условиях рыночных отношений и иметь соответственно профессионала.

Школы в стране делятся на государственные, частные и промежуточные. Среди преподаваемых предметов особое значение имеют французский язык и литература, чтение и письмо, время, отводимое на них, составляет 30%

содержания урока. В целом 45 процентов уроков по содержанию имеют гуманитарное направление, а остальные — естественнонаучные. Средняя еженедельная продолжительность занятий составляет 26 часов, продолжительность занятий – 60 минут, среднее количество детей в классах – 35-40, учебный год делится на 5 четвертей.

Обучение в начальных классах делится на утренние и дневные занятия. Утром студенты изучают родной язык, а во второй половине дня изучают математику и другие предметы. Во французских школах родной язык, литература и математика являются основными предметами, а история, география, трудовое воспитание и физическое воспитание — развивающими предметами.

Начальное образование: Во Франции в начальные школы учатся дети от 6 до 11 лет. Начальное образование является обязательным и бесплатным для граждан независимо от их национальности или гражданства.

Начальное образование начинается в возрасте 6 лет и длится 5 лет.

λ Класс 1 называется «подготовительным классом»;

λ 2-3 классы «начальный класс»;

λ 4-5 классы называются «средними» классами.

Основным требованием к уровню начальной школы является предоставление учащимся выразительных навыков чтения, письма и арифметики.

Рисунок 1. Французские школы

Канадские школы.

Канада – одна из самых образованных стран в мире. В 2015 году 64% канадцев в возрасте от 90 до 25 лет окончили среднюю школу, а 66% имели высшее образование.

Канада имеет сильную, в значительной степени управляемую и хорошо развитую систему государственного образования. Таким образом, некоторые аспекты системы образования в Канаде могут различаться в разных провинциях. Однако, поскольку система образования находится под контролем федерального правительства Канады, уровень образования в стране остается неизменно высоким. Вся система школ и образования в Канаде хорошая и дешевая.

В Канаде существует государственная и частная система образования. Правительство Канады субсидирует образование от детского сада до высшего образования и в среднем тратит на образование почти 6% ВВП. Это означает, что Канада тратит на образование пропорционально больше, чем в среднем по «OECD».

В целом система образования делится на три этапа:

- исходный
- вторичный
- высшее образование

Частное образование и другие школьные системы, такие как религиозные школы, также существуют на всех трех уровнях.

В Канаде образование доступно детям с пятилетнего возраста (кроме Онтарио и Квебека, где дети могут начать обучение на год раньше). В зависимости от региона детский сад может быть факультативным. В таблице ниже показан общий возраст, с которого дети должны посещать школу (обратите внимание, что требования для легального домашнего обучения в Канаде могут различаться).

Этот уровень, также известный как начальная школа, длится от детского сада или 1-го класса (от шести до семи лет) до 8-го класса (от 13 до 14 лет). Учебный год обычно длится с сентября по июнь следующего года.

Среднее образование длится от 9 класса (от 14 до 15 лет) до 12 классов (от 17 до 18 лет) на этом этапе, известном как средняя школа. В Онтарио более 12 студентов. Учащиеся посещают среднюю школу до 16 лет. В финансируемом государством двухгодичном колледже студенты могут получить диплом о подготовке к поступлению в колледж.

В Канаде имеется обширная сеть колледжей и университетов, предлагающих одно из лучших в мире после среднего образования.

В Канаде есть международные университетские программы, которые расположены в городских и сельских районах страны. Степени канадских университетов признаются эквивалентными степеням других университетов мира.

Университетский год обычно длится с сентября по апрель или май и состоит из двух семестров или семестров. Высшие учебные заведения могут предлагать курсы по выбору в течение третьего семестра в летние месяцы.

Рисунок 2. Канадские школы.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Убайдуллаев Х.М. Иногомova М.М. «Турар жой ва жамоат биноларини лойиҳалашнинг типологик асослари»», Ташкент 2009 й.
2. Т. А. Хидоятова «Архитектурная общеобразовательная школа Узбекистана» Ташкент 2016 г.
- 3 В. И. Степанова «Проблемы школьной строительной архитектуры» Москва, 1983 г.
4. СНиП 2.08.02-2009 Общественные здания и сооружения
5. СНиП 2.07,01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений